

EX LIBRIS

Vlad Pâslaru sau Educație pentru identitate

Maria HADÎRCĂ

dr., conf. cerc., Institutul de Științe ale Educației

Recent, la editura *Știința* a apărut o nouă carte științifică, *Educație și identitate*, semnată de profesorul-cercetător, doctorul habilitat în pedagogie Vlad Pâslaru, un nume de referință în domeniul cercetărilor pedagogice realizate în R. Moldova, care, în preocuparea-i constantă de a fundamenta științific orice aspect al educației, vine, de această dată, să pună bazele unei *educații pentru identitate*, o problemă neelucidată încă, dar fără de care nu putem dialoga cu europenitatea și universalitatea.

În noua sa lucrare, Vlad Pâslaru examinează cu acritate-i caracteristică și în profunzime două concepte-cheie ale științei pedagogice contemporane, evidențiate chiar în titlul cărții – *educație și identitate*, primul făcând parte din categoria conceptelor fundamentale, cu referire la *dimensiunea obiectivă* a educației, cel de-al doilea referindu-se la *dimensiunea subiectivă a educației*, adică la finalitățile acesteia, pentru care autorul avansează o idee cu valoare de axiomă: „finalitatea principală a educației este *identitatea educatului*, obținută prin educație” [p. 44].

Așa cum se poate deduce din *Cuvânt înainte*, lucrarea constituie un răspuns la necesitatea de soluționare a unei probleme semnalate de autor într-o altă carte a sa – *Principiul pozitiv al educației* (2003), când semnala existența în R. Moldova a două crize fundamentale – *criza de identitate și criza de proprietate*, evidențiind, pentru prima, mai multe consecințe (lipsa unei conștiințe identitare, a conștiinței lingvistice, culturale, naționale la populația băștinașă, perpetuarea a două sisteme paralele de învățământ la vremea respectivă (școlile

în limba rusă și școlile în limba română) și punea problema re-conceptualizării, pe noi principii și fundamente științifice, a bazelor unui nou sistem de învățământ dezvoltat în contextul culturii naționale.

Prin urmare, nu este deloc întâmplător faptul că, peste ani, pedagogul și cercetătorul Vlad Pâslaru revine asupra unei probleme atât de sensibile și de tănuite cum este *educația pentru identitate*, mai ales în condițiile când lucrurile în domeniul respectiv nu s-au schimbat prea mult, după cum reiese din Tabelele 2.5 și 2.6 de la p. 125, iar criza de identitate diminuează în continuare rolul și valoarea însăși a educației, or, „indivizii care nu-și conștientizează identitatea națională, culturală, istorică, spirituală, confesională nu sunt capabili să dea o orientare teleologică corectă educației copiilor lor” [p. 105].

Autorul subliniază că „chestiunea *identității/a definirii omului* este circumscrisă preponderent teologiei educației, iar „rațiunea de a face educație constă nu atât în scopurile și obiectivele particulare ale acesteia, cât, mai ales, în definirea *conceptului de om*, care trebuie a fi format și dezvoltat, prin educație, în fiecare epocă istorică, regiune planetară, țară, localitate, școală, familie, educabil”, altfel, se întrebă autorul, cum ar fi posibil să faci o educație reușită înainte de a te dumiri *ce este omul, în general, cum ar trebui el să fie?*

Căutând originea și natura erorii în educația identitară, autorul examinează documente de politici educaționale, relaționează fenomene și evenimente din istoria recentă a gândirii pedagogice, pentru a ajunge la concluzia că antidotul sau contra-efectul răului produs (și) prin educație se regăsește tot în co-relația și dinamica fenomenului educativ, pe care o formulează astfel: „ceea ce a fost diminuat/distrus prin educație, doar prin educație poate fi reanimat” [p. 8].

De aici, relaționarea permanentă a celor două concepte-cheie, care este un demers obligatoriu pentru cercetarea oricărui aspect pedagogic, și configurarea expresă a conținutului lucrării pe cele două axe tematice, EDUCAȚIE

și IDENTITATE, fapt ce a determinat atât modul de abordare a acestora din perspectiva a trei domenii conexe (epistemologie, lexicologie și educație), cât și modul de structurare a conținutului, pe care l-a repartizat în două părți: partea întâi, intitulată *Educație și identitate. Abordare epistemologică*, și partea a doua, intitulată *Identitatea: teorie și praxiologie*.

Plecând de la această relaționare a conceptelor, ideilor și faptelor produse în perioada de reformare a învățământului, autorul atrage atenția asupra „libertinajului terminologic” existent actualmente în domeniu, declarându-se împotriva unui învățământ „fără obiective”, care se preocupă doar de „subcompetențele” elevului, critică asimilarea și aplicarea unor metode/tehnici didactice preluate din occident fără prea mult discernământ, cum ar fi *cubul*, *ciorchinele* sau *pălăriile gânditoare*, sugerând necesitatea unei reglementări a terminologiei pedagogice și afirmând că educația, implicit și cea pentru identitate, trebuie abordată doar prin termenii specifici/de referință ai domeniului, care „este legat direct și în cea mai mare măsură de chestiunea definirii ființei umane” [pp. 6-7].

Prin urmare, pledoaria sa pentru proiectarea și realizarea unei educații identitare nu este întâmplătoare, ci determinată de necesitatea soluționării unei probleme pedagogice neelucidate până în prezent, autorul făcând trimitere la calitatea educabililor din R. Moldova, care niciodată n-au fost atât de dezorientați în ceea ce privește identitatea lor lingvistică, istorică, culturală, socială etc., având convingerea că *antidotul* răului produs se regăsește în dinamica însăși a fenomenului educativ, pe care îl formulează astfel: „ceea ce a fost diminuat/distruș prin educație, doar prin educație poate fi reanimat” [p. 8].

Plecând de la realitatea educațională a R. Moldova, în prima parte a lucrării, Vlad Pâslaru evidențiază epistemele educației moderne, corelează mai mulți termeni de referință ai domeniului (*educație, ideal educațional, obiectiv educațional, educabil, identitate umană* etc.) și prezintă tipurile de identitate care ar trebui formate prin educație: *biologică/de gen, etnică, spirituală, culturală, profesională* ș.a., subliniind că „educația este chemată – aceasta este menirea ei! – să-l ajute pe fiecare individ să se producă drept factor și exponent al celor două dimensiuni umane, naționalul și universalul, astfel ajutându-l să-și creeze propria identitate și universalitate” [p. 68].

În partea a doua a lucrării, autorul descrie condițiile specifice în care se desfășoară procesul educațional în R. Moldova, face comentarii pe marginea obiectivelor formulate, aduce explicitări cu referire la incapacitatea unei bune părți a populației băștinașe de a se autoidentifica în mod corect și prezintă unele repere pentru formarea graduală a identității elevilor în diferite trepte ale învățământului (preșcolar, primar, gimnazial, liceal), subliniind că adolescența trebuie considerată perioada formării intensive a identității și că orice disciplină școlară, orice activitate instructivă sau educativă poate și trebuie să fie orientată și spre reconstrucția identitară a personalității.

Finalmente, autorul conchide: „Calitatea educației este sistemul care indică asupra esenței educației. Calitatea

educației în R. Moldova este adevărată, întâi de toate, de politicile sale educaționale. În momentul în care acestea vor fi realiste și naționale, când vor asigura în fapt prioritatea națională a învățământului – orientarea educației la redevenirea întru ființă a moldovenilor – reobținerea identității acestora, aceste scopuri generale fiind realizate, vor fi realizate implicit și celelalte componente de bază ale educației: conceptuală, juridică, curriculară, metodologică etc.” [p. 170].

Amintindu-și parcă de îndemnul lui Titu Maiorescu: „Să fim naționali cu fața spre universalitate”, autorul constată cu regret: în ceea ce privește interesul național al R. Moldova, acesta nici nu a fost încă definit, conceptul de *identitate* a educațiilor (individuală, culturală, națională etc.) lipsește învățământului actual, ca și orientarea spre realizarea unei educații pentru identitate, dar și pentru Europa, sugerând că „cel mai mare avantaj pe care ni l-a creat Uniunea Europeană este reluarea aproape liberă a mișcării noastre către noi înșine, a procesului de reconstrucție identitară. E un proces firesc și firescul ar trebui să domine și să inspire orice acțiune educațională” [p. 187]. Pentru aceasta, susține Vlad Pâslaru, ar trebui ca în fiecare clasă de elevi, sub portretul lui Mihai Eminescu să fie inscripționate cuvintele: „*Suntem români și punctum!* Iar sub acestea, drept afirmare a idealului educațional acceptat de fiecare elev, profesor și părinte, versul eminescian *Pe mine mie redă-mă*, care poate fi interpretat drept rugăciune a basarabeanului de a i se reda, în primul rând, prin educație, propria-i esență – aceea de apartenență la națiunea română” [p. 188].

Cartea *Educație și identitate* este prefațată de reputatul profesor universitar, doctor Constantin Cuceș, care apreciază că „lucrarea de față, chiar dacă este de pedagogie, excede granițele unei chemări epistemologice strict disciplinare, răspunzând și la întrebări de natură mult mai căutătoare, răzbătătoare, profunde, mai ales că are și valoare de diagnosticare a unei stări de spirit, a unei poziționări naționale, culturale, spirituale.”

În încheiere: Lucrarea *Educație și identitate* este o pledoarie explicită atât pentru proiectarea și realizarea unei educații identitare în învățământul din R. Moldova, cât și pentru integrarea națională, culturală și educațională a celor două spații istorice românești, argumentul final al profesorului-cercetător Vlad Pâslaru fiind formulat astfel: „fiecare autor este el însuși o finalitate a educației primite, cât și o entitate *sui generis*, deci are dreptul la o opțiune chiar și în abordarea științifică a fenomenelor educației” [p. 194].

Salutăm apariția lucrării date, îl felicităm pe domnul profesor Vlad Pâslaru cu această nouă realizare științifică, ne bucurăm că rămâne ancorat în soluționarea problemelor educației, îndemnăm cercetătorii și pedagogii să studieze această carte, iar pe autor – să nu abdice nicicând de la misiunea sa – aceea de a fi *farul călăuzitor* în reconstrucția identitară și edificarea plenară a învățământului din R. Moldova în contextul culturii naționale spre a se reintegra în cea europeană.